

PVHIV

Pessoa
Vivendo
com HIV

PVHIV

Pessoa
Vivendo
com HIV

HIV E AIDS

Você já reparou que sempre que se fala de AIDS, o termo HIV vem junto?

Será que estamos falando da mesma coisa?

Na verdade, são coisas diferentes dentro da mesma problemática. Vamos entender a diferença?

HIV

O HIV é uma sigla que significa o vírus da imunodeficiência humana que entra no corpo humano e ataca o sistema imunológico.

Este vírus atua no DNA das células de defesa do corpo, provocando mutações nessas células e gerando múltiplas cópias do vírus.

O HIV destrói as células de defesa do corpo, deixando o indivíduo vulnerável à aquisição de doenças.

AIDS

A AIDS é uma sigla que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Mas o que isso significa?

A AIDS é definida pela diminuição das células de defesa no corpo, o que torna suscetível a outras doenças.

Em resumo, representa o estágio avançado da infecção pelo HIV.

TRATAMENTO

Uma pessoa diagnosticada com o HIV que adere à Terapia Antirretroviral, conhecida como TARV, consegue controlar a doença e manter o vírus com carga viral indetectável. Isso acontece já nos primeiros 6 meses de tratamento.

Isso quer dizer que não há riscos de transmissão do vírus.

INDETECTÁVEL
=
INTRANSMISSÍVEL
=
ZERO RISCO

IMPORTANT

O ideal é aguardar 6 meses com carga viral indetectável e seguir o uso diário da medicação e acompanhamento médico periódico.

ALGUNS CAMINHOS SÃO IMPORTANTES PARA MANTER A CARGA VIRAL INDETECTÁVEL

BENEFÍCIOS

Carga Viral Indetectável

Aumenta a expectativa de vida

Previne a transmissão
| = |

Melhora a Qualidade de Vida

IMPORTANT

Cuidar da Saúde mental

Sono restaurador

Manter Alimentação Saudável

Fazer Atividade Física

PVHA
Pessoa
Vivendo
com HIV/AIDS

A vida é um CAMINHO repleto de desafios, não podemos desanimar. HIV não define e nem limita ninguém.

Por isso, é crucial seguir fielmente o tratamento antirretroviral se estiver vivendo com HIV.

GOSTOU DO CONTEÚDO?

- CURTA se gostou
- COMPARTILHE com um amigo
- SALVE para ver depois

Mestrado Profissional em Farmacologia UFSC

Material produzido por Graziela Marques de Oliveira
Mestrado Profissional em Farmacologia UFSC